

Дробіна І. О.

*ад'юнкт кафедри військового права та
правоохоронної діяльності інституту стратегічних комунікацій,
Національний університет оборони України
<https://orcid.org/0000-0002-5839-8563>*

АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ДЕФІНІЦІЙ «ВОЛОНТЕР» «БЛАГОДІЙНИК», «ДОНОР ГУМАНІРНОЇ ДОПОМОГИ»: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють надання благодійної, гуманітарної та волонтерської допомоги Збройним Силам України. Розглянуто державні органи, відповідальні за реалізацію політики у цих сферах, зокрема Міністерство соціальної політики. Проведено порівняння правових статусів суб'єктів, визначених різними законами, та відзначено їх спільну правову природу. Підкреслено взаємозв'язок благодійної, гуманітарної і волонтерської допомоги, які можуть доповнювати, поглинати чи конкурувати одна з одною. Зроблено висновок, що одна особа може одночасно виступати волонтером, благодійником і донором гуманітарної допомоги. Усі види допомоги спрямовані на підтримку Збройних Сил України у забезпеченні національної безпеки і оборони.

Ключові слова: правове регулювання, Збройні Сили України, благодійна допомога, гуманітарна допомога, волонтерська допомога, благодійник, донор гуманітарної допомоги, волонтер, національна безпека.

Annotation. The article analyzes the normative legal acts that regulate the procedure for providing charitable, humanitarian, volunteer aid to the Armed Forces of Ukraine. State bodies authorized to implement state policy in the field of charity, humanitarian and volunteer activities are considered. A comparison of the concept of the legal status of subjects, which is fixed in various normative legal acts, was made. The reference norms of laws, which testify to the commonality of the subject of legal regulation, are considered. The conclusion was formulated that since charitable, humanitarian and volunteer aid are interrelated and can complement or absorb each other, they can be provided simultaneously by one person who combines a volunteer, a benefactor and a donor of humanitarian aid. The conclusion was formed that as a result of the analysis of the cited regulatory and legal acts, it was established that charitable, humanitarian, and volunteer aid are interrelated, can complement, absorb each other, and compete with each other. They can be provided simultaneously by one person who combines a volunteer, a benefactor and a donor of humanitarian aid. The legal status of persons who provide charitable, humanitarian and volunteer aid has the same legal nature. It is noted that one and the same central body of executive power - the Ministry of Social Policy is the authorized central body of executive power for the implementation of state policy in the field of charity, humanitarian and volunteer activities. All the above-mentioned types of assistance are aimed at helping the Armed Forces of Ukraine to implement measures to ensure national security and defense, repel and deter armed aggression. It was concluded that, based on the analysis of the

specified laws of Ukraine, it is theoretically proven that one and the same person can act as a benefactor, a humanitarian aid donor and a volunteer at the same time.

Key words: legal regulation, Armed Forces of Ukraine, charitable aid, humanitarian aid, volunteer aid, benefactor, donor of humanitarian aid, volunteer, national security.

Вступ

Постановка проблеми та її актуальність. З початком збройної агресії Російської Федерації проти України у 2014 році та повномасштабного вторгнення збройних Сил Російської Федерації у 2022 році вкрай важливим є феномен надання волонтерської допомоги Збройним Силам України. У зв'язку зі складністю правового регулювання в сфері надання допомог Збройним Силам України виникає необхідність у встановленні правового статусу особи, яка надає благодійну, гуманітарну та волонтерську допомогу.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемами правового регулювання надання благодійної, гуманітарної та волонтерської допомоги Збройним Силам України займалися такі науковці: Горінов П.В.; Драпушко Р.Г., Дорошенко О.О., Кублік І.С., Томчук О.А., Панченко А.О. Їхні праці є науковим підґрунтям для продовження нових досліджень.

Разом з тим, питанням більш детального аналізу ким саме надається вищезазначені допомоги Збройним Силам України не досліджувалося.

Мета: полягає у здійсненні аналізу нормативно-правових актів що регулюють порядок надання благодійної, гуманітарної, волонтерської допомоги Збройним Силам України та на основі проведеного аналізу встановити, яка особа може бути волонтером, благодійником та донором гуманітарної допомоги.

Результати

Конституція України зазначає, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Носієм суверенітету в Україні є народ. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України [1, ст. ст. 17, 5, 65].

З початком збройної агресії Російської Федерації мільйони українських громадян намагаються надавати допомогу власним Збройним Силам України, а тому важливим аспектом є саме з'ясування чи може одна особа одночасно надавати і благодійну, і гуманітарну, і волонтерську допомогу Збройним Силам України. Так, законодавство України розрізняє види допомог Збройним Силам України і залежно від цього визначає і суб'єкта такої допомоги. На сьогодні є три базових закони відповідно до видів допомог – Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [2], Закон України «Про гуманітарну допомогу» [3], Закон України «Про волонтерську діяльність» [4]. По-перше, розглянемо кожну з наведених видів допомог.

Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. [2, ч.1 ст. 1]. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону [2, ч.1 ст.6]. Законом України «Про гуманітарну допомогу» [3, ст. 1]. визначено поняття гуманітарної допомоги як цільової адресної безоплатної допомоги, без мети отримання прибутку донором. Згідно Закону України «Про волонтерську діяльність» волонтерська діяльність - добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. [4, ст. 1].

Проведений аналіз вищезазначених норм свідчить, що не дивлячись на назви законів «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про волонтерську діяльність», «Про гуманітарну допомогу» щодо «діяльності» та «допомоги» на справді предметом регулювання є допомога, яка має спільні ознаки, а саме вона надається добровільно без мети одержання прибутку.

По-друге, розглянемо хто може бути суб'єктом вказаних допомог.

Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. [2, ст. 1].

Згідно Закону України «Про гуманітарну допомогу» донори гуманітарної допомоги - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами [3, ст. 1]. Закон України «Про волонтерську допомогу» визначає, що волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Неповнолітні особи здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. [4, ст. 7]. Чинна редакція Закону України «Про волонтерську допомогу» не містить норм щодо «волонтерських організацій», а оперує категорією організації та установи, які є неприбутковими та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, які можуть залучати до своєї діяльності волонтерів.

Таким чином під цими організаціями та установами можна розуміти благодійників - юридичних осіб приватного права (у тому числі благодійні організації), або донорів гуманітарної допомоги - юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичних осіб, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Це вдруге, як і із спорідненістю предмету правового регулювання щодо видів допомог доводить виску ступень тотожності суб'єктів надання різних видів допомог, які можуть одночасно надавати всі вище наведені види допомог, що є одночасно благодійними.

По-третє, важливо розглянути державні органи з питань регулювання благодійної, гуманітарної та волонтерської діяльності для встановлення відмінності або ж збігу правового регулювання вказаних видів допомог через встановлену законом компетенцію органів, що забезпечують державну політику у сфері надання цих видів допомог.

Так, згідно статті 26 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом [2].

До спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги, як зазначено Законом України «Про гуманітарну допомогу» належать: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги ведуть облік, статистичну звітність гуманітарної допомоги.

Відповідні спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги та податкові органи здійснюють контроль щодо використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням [6 ст. 4].

Відповідно до вимог Закону України «Про волонтерську діяльність» реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.

Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення єдиної державної політики у сфері волонтерської діяльності; розробляє державні цільові програми у сфері волонтерської діяльності; спрямовує і координує роботу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, та інших органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики та державних цільових програм у сфері волонтерської діяльності.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності забезпечує реалізацію державної політики у сфері волонтерської діяльності; вживає інших заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності; сприяє поширенню інформації про волонтерську діяльність; сприяє громадським об'єднанням та благодійним організаціям у їхній діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської діяльності; поширює інформацію про стан реалізації галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності; оприлюднює на своєму веб-сайті наявну інформацію про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зокрема, інформацію про організації та установи, що залучають іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації; сприяє здійсненню міжнародного співробітництва з питань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику роботи у цій сфері [4, ст. 3].

Як бачимо, у законах «Про гуманітарну допомогу» та «Про волонтерську діяльність» йдеться відповідно про нібито різні державні органи, а саме: про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності. Згідно з Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423, Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціальної політики, волонтерської діяльності, у сфері гуманітарної допомоги.

Таким чином, з'ясовано, що двома видами допомог гуманітарною та волонтерською опікується один і той самий центральний орган виконавчої влади. А з урахуванням статті 26 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» щодо якої державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади, цей самий центральний орган виконавчої здійснює і державний контроль за наданням благодійної допомоги.

По-четверте, розглянемо з чого складається законодавство з надання вказаних допомог.

Згідно статті 2 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з цього Закону, Цивільного кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів. Відповідно до статті 5 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності [2].

Згідно Закону України «Про гуманітарну допомогу» законодавство України про гуманітарну допомогу складається з Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», цього Закону, інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [3, ст.2].

Стаття 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» зазначає, що волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності [4, ст.2].

Таким чином, аналіз вказаних норм свідчить про спільність предмету правового регулювання, визнання гуманітарної та волонтерської допомог видами благодійної допомоги.

Крім того, в розділі VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» міститься окремий пункт щодо ведення Реєстру волонтерів:

«2⁻¹. Реєстр волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації благодійник - фізична особа подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у паперовій або електронній формі (в тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг) заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті)» [2]

Хоча сам Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» напряду не відносить волонтерів до благодійників але передбачає порядок включення благодійника до Реєстру волонтерів.

Таким чином, ми бачимо регулювання правових статусів і благодійників і волонтерів в одному Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», що також підтверджує збігання правових статусів благодійників і волонтерів через визнання в Законі України «Про волонтерську діяльність» волонтерської діяльності формою благодійної діяльності.

Так само і Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами» від 16 листопада 2022 року № 2747-IX [5] вже в самій назві передбачає збір благодійної допомоги волонтерами. Ця норма в черговий раз підтверджує збігання правових статусів благодійника та волонтера.

По-п'яте, розглянемо надання вказаних видів допомог саме Збройним Силам України.

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» до сфер благодійної діяльності також відносить сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни. Публічний збір благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань здійснюється особами, зазначеними у вказаному законі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. [2, ст. 3.]

Закон України «Про гуманітарну допомогу» під гуманітарною гуманітарна допомогою визнає цільову адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами в тому числі з введенням воєнного або надзвичайного стану, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. [3, ст. 1].

Закон України «Про волонтерську діяльність» зазначає, що волонтерська діяльність здійснюється в тому числі і за таким напрямком як надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та

інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України [4, ст. 1]

В законах України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та «Про волонтерську діяльність» на пряму йдеться про надання благодійної та волонтерської допомоги Збройним Силам України.

Оскільки в Законі України «Про гуманітарну допомогу» зазначено, про надання гуманітарної допомоги, в тому числу, для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. [3, ст. 1], то слід звернутися до статті 17 Конституції України [1] та статті 1 Закону України «Про Збройні Сили України» [6] згідно з якими оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України, які забезпечують стримування збройної агресії проти України та відсіч її, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України у випадках, визначених законом, беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

Аналіз напрямків надання вказаних видів допомог свідчить про їх спрямованість на допомогу Збройним Силам України для здійснення ними заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Висновки

В результаті аналізу наведених нормативно - правових актів встановлено, що благодійна, гуманітарна та волонтерська допомоги є взаємопов'язаними, можуть доповнювати, поглинати одна одну та конкурувати одна з одною. Вони одночасно можуть надаватися однією особою, яка об'єднує в собі волонтера, благодійника та донора гуманітарної допомоги. Правовий статус осіб, які надають благодійну, гуманітарну та волонтерську допомогу має однакову правову природу.

Один і той самий центральний орган виконавчої влади – Міністерство соціальної політики є уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері благодійної, гуманітарної та волонтерської діяльності.

Всі вищезазначені види допомог спрямовані на допомогу Збройним Силам України для здійснення ними заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу вказаних законів України теоретично доведено, що одна й та сама особа може одночасно виступати благодійником, донором з надання гуманітарної допомоги та волонтером.

Література

1. Конституція України від 26 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5073-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text>
3. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1999 р. № 1192-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text>
4. Про волонтерську діяльність: Закон України від 19 квіт. 2011 р. № 3236-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text>
5. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами: Закон України від 16 лист. 2022 р. № 2747-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-20#Text>
6. Про Збройні Сили України: Закон України від 6 груд. 1999 № 1934-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text>